

**УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ
К ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫМ ПАТОГЕНАМ
RESISTANCE OF BARLEY VARIETIES TO LEAF-STEM
PATHOGENS**

П.Н. Николаев

P.N. Nikolaev

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Омский аграрный научный центр», Омск
Federal State Budgetary Scientific Institution Omsk Agrarian Scientific
Center, Omsk
E-mail: nikolaev@anc55.ru*

Аннотация. Большинство сортов двурядного ячменя, включённых в Государственный Реестр селекционных достижений РФ и допущенных к выращиванию в области, проявляют восприимчивость к тем или иным видам головни. Замена восприимчивых сортов на резистентные будет способствовать получению экологически чистой продукции. В Омском аграрном научном центре созданы сорта ячменя, резистентные ржавчинным и головневым заболеваниям, а также к мучнистой росе. Данные сорта являются ценными представителями генофонда экологических сортов, что может быть использовано в дальнейшей селекционной работе. Данное направление соответствует принципам экологического земледелия.

Abstract. Most two-row barley varieties included in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federation and approved for cultivation in the region are susceptible to various types of smut. Replacing susceptible varieties with resistant ones will facilitate the production of environmentally friendly crops. The Omsk Agricultural Research Center has developed barley varieties resistant to rust and smut diseases, as well as powdery mildew. These varieties are valuable representatives of the gene pool of organic varieties, which can be used in future breeding efforts. This approach is consistent with the principles of organic farming.

Ключевые слова: ячмень, сорт, резистентность, патоген.

Key words: barley, variety, resistance, pathogen.

ВВЕДЕНИЕ

Производство зерна на современном этапе неразрывно связано с созданием новых сортов, которые будут характеризоваться высокими продуктивностью и качеством – что является одним из главных приоритетов селекции [1]. Данные задачи особенно актуальны для южной лесостепи Западной Сибири, учитывая ограниченность вегетационного периода, раннелетние засухи и недостаток тепла в период налива

зерна в данном регионе.

Во всем мире ячмень высевается на площади свыше 90 млн. га, занимая после пшеницы, риса и кукурузы по посевным площадям и валовым сборам 4 место. По урожайности в мировом производстве ячмень находится на 3-ем месте, уступая по этому показателю только кукурузе и рису. В России ячмень одна из наиболее распространенных и урожайных культур. Он занимает 25-30% (или 12-16 млн. га зернового поля). В Сибири площади посева ячменя стабилизировались на уровне 2,0-2,1 млн. га.

В Западной Сибири ячмень занимает более 1 млн. 300 тыс. га и является одной из урожайных зерновых культур. Основные посевы ячменя (80%) расположены в степной зоне и южной лесостепи. Так, в Омской области в 2019 г. из 326 тыс. га посевы ячменя размещались: в степной зоне - 40%, в южной лесостепи - 36%, северной лесостепи - 20%, тайге и подтайге - 4%.

Контрастность почвенно-климатических условий Сибири обуславливает необходимость возделывания на её территории различных сортов ячменя, способных более эффективно использовать биоклиматические ресурсы региона, поэтому особое значение придается селекции на создание сортов ярового ячменя с высокой общей адаптивностью ко всей совокупности абиотических и биотических факторов.

Головневые заболевания, вызываемые возбудителями *Ustilagonuda (Jens.) Kell. et Sw.*, *Ustilago nigra Tapkei* *Ustilago hordei (Pers.) Kell. et Sw.*), по-прежнему занимают лидирующее положение по распространению и вредности среди грибных болезней ячменя в Омской области. Снижение урожая от них обусловлено как явными потерями, связанными с полным разрушением зерновок, так и скрытыми, уменьшающие количество взошедших растений и их угнетением, снижением продуктивной кустистости, числа зёрен в колосе, массы 1000 зёрен, ухудшению качества зерна и слабой устойчивостью к другим болезням [2, 3].

Большинство сортов двурядного ячменя, включённых в ГР РФ и допущенных к выращиванию в области, проявляют восприимчивость к тем или иным видам головни. Замена восприимчивых сортов на резистентные будет способствовать получению экологически чистой продукции [4, 5]. Создание подобных сортов предполагает вовлечение в скрещивания иммунных или не поражаемых форм [6].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все коллекционные образцы, селекционные линии и сорта оцениваются на устойчивость к листовым патогенам как в фазе проростков, так и взрослого растения на естественном и инфекционном фонах [7] в

питомниках КСИ, КП и СП-2, с использованием климатических камер Биотрон 4, Биотрон 8.

Создание искусственных инфекционных фонов, инокуляцию растений и учет их поражения проводили по методике ВНИИР [8] и по методическим указаниям, предложенным для условий Западной Сибири [9].

Поражаемость коллекционного материала бурой ржавчиной определяли в лабораторных условиях в светокультуре по бензимидазольной методике Л.А. Михайловой и К.В. Квитко [10]. По поражению бурой и стеблевой ржавчиной применялась балльная оценка, где 3 и 4 восприимчивость, а 0,1,2 – устойчивость. Ранжирование образцов по резистентности проводилось по шкале: 0-иммунный (0 баллов); R-устойчивый (1 балл); MR-умеренно устойчивый (2 балла); MS-умеренно восприимчивый (3 балла); S-восприимчивый (4 балла).

Поражаемость изучаемых форм в полевых условиях мучнистой росой определяли по Saari E.E., Prescoot J.M., стеблевой ржавчиной проводили по международной шкале. Учеты проводят в динамике 5–7 раз через 6–8 суток с начала проявления заболеваний до восковой спелости. Для сортообразцов, задерживающих развитие патогенов рассчитывали площадь под кривой развития заболеваний (ПКРБ) и индекс устойчивости (ИУ) [9].

Фитопатологическую оценку коллекционного и гибридного материала мягкой яровой пшеницы к местным популяциям листовых и головневых заболеваний осуществляли на искусственном инфекционном фоне в поле.

Критериями оценки резистентности сортов к видам ржавчины и мучнистой росе является степень поражения листовой пластинки в процентах и тип реакции растения на внедрение патогена в баллах. К головне – число больных колосьев или метёлок, выраженное в процентах к общему числу стеблей анализируемого образца. По поражению ржавчиной в устойчивый класс отнесены образцы с баллом 0-2 и степенью поражения до 10 %, по мучнистой росе формы с поражением до 30%, по головне – иммунные или практически устойчивые, при ежегодном перерасчёте классов устойчивости, относительно максимального поражения по опыту. Оценка устойчивости к ржавчинным заболеваниям осуществляется в динамике через 7-10 дней с целью выявления образцов, задерживающих развитие патогена.

Цель исследований: характеристика сортов ярового ячменя, селекции Омского АНЦ, на устойчивость к патогенам листостебельных заболеваний.

Для объективной характеристики резистентности испытуемых образцов, использованы сорта - индикаторы восприимчивости. Индикаторы восприимчивости среди плёнчатых форм при оценке реестровых сортов к чёрной головне сорт Омский 91, к каменной – Омский 95, к пыльной головне – Подарок Сибири; у голозёрных форм сорт Омский голозёрный 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценка сортов ячменя, включённых в ГР РФ, к природным популярным видам головни показала, что большинство плёнчатых двурядных сортов характеризовались слабой и средней восприимчивостью к тестируемым видам патогена (ИУ = 0,11 – 0,80). Слабую восприимчивость к чёрной головне показало 50,0% двурядных плёнчатых сортов и по 33,3% к каменной и пыльной. Проведённое ранжирование сортов по комплексной устойчивости ко всем трём видам головни с использованием ИУ показало, что сорта Сибирский авангард и Омский 102 имели самый низкий ранг по поражению – 2, немного им уступили реестровые сорта Омский 90, Саша и сорт Омский 103, который находится на ГСИ. Самый высокий ранг по поражению – 4, установлен у сорта Омский 104, который имел сильное поражение всеми видами головни, а по поражению каменной головней превзошёл и сорт Омский 95 - индикатор восприимчивости. Иммуитет и практическую устойчивость ко всем видам головни подтвердили многорядные плёнчатые сорта Омский 99 и проходящий Государственное сортоиспытание сорт Омский 105.

Ниже приведена характеристика сортов ячменя по устойчивости к заболеваниям.

Омский 91 - растения сорта слабо восприимчивы к каменной и черной головне, средневосприимчивы – к пыльной головне. Оценка сорта *in vitro* по устойчивости к неблагоприятным абиотическим факторам показала, что сорт Омский 91 относится к группе с высокой устойчивостью как на ранних этапах развития, так и в целом за вегетационный период.

Омский 95 - сорт слабовосприимчив к каменной и черной головне и средневосприимчив к пыльной.

Омский 96 - на искусственном инфекционном фоне проявил слабую восприимчивость к черной и пыльной головне, практически устойчив к каменной головне.

Омский 101 - на искусственном инфекционном фоне сорт слабо восприимчив к черной головне, средневосприимчив – к каменной головне. Степень поражения пыльной головней варьировала по годам от иммунитета до сильной восприимчивости, в среднем за годы изучения

все сорта показали среднюю восприимчивость к заболеванию. Умеренно устойчив к каменной головне. Сильно восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. Умеренно устойчив к повреждению шведской мухой. В полевых условиях слабо поражен темной бурой пятнистостью, средне – стеблевой ржавчиной.

Омский 102 - характеризуется слабой восприимчивостью к черной и пыльной головне и средней – к каменной головне.

Саша - сорт практически устойчив к черной головне, слабо восприимчив – к каменной головне, поражение соответственно 1,8 и 9,5 %. В отдельные годы этот сорт может не поражаться этими болезнями, или проявлять практическую устойчивость. К поражению пыльной головней данный сорт средневосприимчив (31,5%).

Омский голозерный 2 - за годы испытаний сорт Омский голозерный 2 показал себя как иммунный ко всем видам головни и по устойчивости к болезням значительно превышал сорт-стандарт Омский голозерный 1.

Омский голозерный 4 - на искусственном инфекционном фоне сорт проявил слабую восприимчивость пыльной головне (поражение 0-8,2 %) и слабую к каменной головне (поражение 0-14,0 %), значительно превысив по устойчивости к черной и пыльной головне стандартный сорт Омский голозерный 2.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в Омском аграрном научном центре созданы сорта ячменя, резистентные ржавчинным и головневым заболеваниям, а также к мучнистой росе. Данные сорта являются ценными представителями генофонда экологических сортов, что может быть использовано в дальнейшей селекционной работе. Данное направление соответствует принципам экологического земледелия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Муругова Г.А., Павлова Н.А., Клыков А.Г. Новый сорт ярового ячменя Приморец // Аграрный вестник Приморья. - 2019. - № 3 (15). - С. 18-20.
2. Усольцев Ю.А. Снижение потерь урожая ячменя от головневых заболеваний // Вестник Курганской государственной сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 3. - С. 65 – 69.
3. Легкун И.Б. Создание и оценка сортов ячменя озимого на групповую устойчивость к головневым заболеваниям // Вавиловский журнал генетики и селекции. - 2015. - Т. 19. - № 2. - С. 191-196.
4. Поползухин П.В., Николаев П.Н., Аниськов Н.И., Юсова О.А., Сафонова И.В., Быков С.А. Агробиологическая характеристика кормового сорта ярового ячменя Саша // Достижения науки и техники АПК. - 2019. - Т. 33.

- № 1. - С. 27-29..

5. Братцева Л.И., Николаев П.Н., Поползухин П.В. Селекция ярового ячменя в Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - № 5. - С. 11-13.

6. Юсова О.А., Николаев П.Н., Васюкевич В.С., Аниськов Н.И., Сафонова И.В. Уровень качества зерна Омских сортов овса ярового в контрастных экологических условиях // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). - 2020. - № 2 (55). - С. 84-96.

7. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах членов СЭВ. Прага, 1988. - 321с.

8. Методы изучения устойчивости зерновых культур к возбудителям головневых заболеваний / В.И. Кривченко [и др.], Л.: 1971. - 60 с.

9. Оценка сельскохозяйственных культур на устойчивость к болезням в Сибири: Метод. Рекомендации СО ВАСХНИЛ. Новосибирск, 1981. 45 с.

10. Михайлова Л.А., Квитко К.В. Лабораторные методы культивирования возбудителя бурой ржавчины // Микология и фитопатология. - 1970. - Т.4. - № 3. - С.269-270.

УДК 633.367.1

DOI 10.5281/zenodo.20428226

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЛЮПИНА ЖЕЛТОГО ASSESSMENT OF THE DROUGHT RESISTANCE OF YELLOW LUPINE BREEDING MATERIAL

Н.В. Новик, И.А. Якуб, А.А. Лебедев, Н.Н. Кирюшина
N.V. Novik, I.A. Yakub, A.A. Lebedev, N.N. Kiryushina

Всероссийский научно-исследовательский институт люпина – филиал ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса», г. Брянск

The All-Russian Research Institute of Lupin – branch of the Federal Williams Research Center of Forage Production and Agroecology,

Bryansk

E-mail: lupin.labzholt@mail.ru

Аннотация. Приведены результаты лабораторных опытов по определению относительной засухоустойчивости селекционного материала люпина желтого (*Lupinus luteus* L.) методом проращивания семян в растворе осмотика. Высокую степень устойчивости к засухе (1 группа) показали сорт Фрегат и селекционные номера с.н. КП-19№4П, с.н. 19-ППО-241-244-3, с.н. 12-11-02-2-4-1 и с.н. ЛКП-08д.1154. Устойчивость выше среднего уровня (2 группа) показали 17 образцов из 31 испытанных, среди них сорта Булат, Антей, Новозыбковский 100.

Abstract. The results of laboratory experiments on determining the relative